

Este artículo es la traducción española en versión pre-print del artículo original en inglés que debe ser citado de la siguiente manera:

Santiago GUIJARRO, "The Frankfurt Amulet: Popular Christianity in the *Limes Germanicus*", *Isidorianum* 34/1 (2025) 25-48 (<https://doi.org/10.46543/ISID.2534.1004>)

El Amuleto de Frankfurt: Cristianismo popular en el *Limes Germanicus*

Santiago Guijarro

Universidad Pontificia de Salamanca

Salamanca, España

sguijarroop@upsa.es

 <https://orcid.org/0000-0002-8140-7309>

Resumen: Recientemente ha sido posible descifrar el texto de un amuleto encontrado hace algunos años en las excavaciones de la antigua ciudad romana de Nida, cerca de la actual ciudad de Frankfurt. El presente estudio tiene como objeto analizar e interpretar dicho texto para situarlo en el contexto del cristianismo naciente. Tras una breve ambientación que pone de manifiesto el interés del descubrimiento y las peculiares características materiales del amuleto, la parte central del artículo está dedicada a proponer una lectura del texto y a discutir

su posible interpretación. A partir de dicha lectura, se analizan a continuación tres aspectos especialmente significativos que aparecen en él: su posible vinculación con la tradición paulina; su concentración en la cristología; y su ubicación en el marco de la "religión vivida". El análisis del texto y su contextualización muestra la importancia de este descubrimiento para nuestra comprensión del cristianismo naciente.

Palabras claves: amuletos cristianos, títulos cristológicos, carta a los Filipenses, religión de la vida cotidiana.

El uso de técnicas avanzadas de tomografía computerizada ha permitido descifrar recientemente una inscripción que se encuentra enrollada en el interior de una pequeña cápsula descubierta en 2018 en el curso de unas excavaciones realizadas en un cementerio de la antigua ciudad romana de Nida, cerca de la actual Frankfurt. La pequeña cápsula fue hallada en el cuello de un varón de entre 35 y 45 años que la portaba como amuleto. El texto de la inscripción ahora descifrada no solo atestigua que el cristianismo estaba presente al norte de los Alpes antes de lo que se pensaba, sino que ofrece datos muy interesantes sobre la percepción y vivencia de la fe cristiana en la vida cotidiana a mediados del siglo III. El objetivo de este artículo es analizar e interpretar el texto del amuleto y situarlo en el contexto del cristianismo primitivo.

1. LOCALIZACIÓN Y DATACIÓN

Esta inscripción es especialmente interesante porque, a diferencia de otros textos de similares características, este ha podido ser localizado y datado con bastante precisión.

Figura 1. Localización del amuleto
© Monument Office of the
City of Frankfurt am Main,
photo Michael Obst

El amuleto fue encontrado en la tumba de uno de los cementerios de la ciudad romana de Nida. Dicha ciudad era la capital de la *civitas Tauniensium*, que abarcaba una región del *limes*, la frontera del imperio, con las tribus germanas. Nida ocupaba una posición estratégica y estaba conectada con otras ciudades cercanas y con los diversos fuertes que protegían dicha frontera. A comienzos del siglo III, la ciudad, que había alcanzado su máximo esplendor debido a su estratégica posición, fue amurallada, pero fue abandonada hacia el año 260 debido a la presión de las

Figura 2. El amuleto con la lámina de plata en su interior
© U. Dettmar, AMF

tribus germanas¹. Esta precisa localización sitúa al amuleto y a su portador en una ciudad de la periferia del imperio romano.

El abandono de la ciudad, por su parte, ofrece un *terminus ante quem* para datar la inscripción, pues la tumba en que se encontró ha permanecido intacta desde que dicha ciudad fue abandonada por los romanos hasta hoy². Por otro lado, los utensilios encontrados en la misma tumba, un incensario y una vasija de cerámica, permiten afirmar que el enterramiento es posterior al año 230. Por tanto, el enterramiento se habría producido entre los años 230 y 260. Aunque aún no ha concluido el análisis de los restos humanos, que podría determinar el origen del individuo enterrado allí, los datos disponibles evidencian que el amuleto puede ser datado a mediados del siglo III d.C.

2. EL AMULETO

El soporte material del texto recientemente descifrado posee algunas características que son relevantes para su adecuada interpretación. Se trata de un amuleto que contiene un texto escrito en latín en una lámina de plata de 35 x 90 mm. Una breve consideración de estas tres características revela que se trata de un descubrimiento singular.

¹ Peter FASOLD, *Die Römer in Frankfurt*, Regensburg, Schnell & Steiner, 2019, 38-42 y 105-107.

² Andrea HAMPEL, "Das Gräberfeld 'Heilmannstraße' in Frankfurt a. M.-Praunheim", *Hessen Archeologie* (2017) 132-135.

En primer lugar, el artefacto descubierto ha sido identificado como un “amuleto”. Dicha caracterización depende tanto de su forma externa como del contenido del texto. Externamente, la cápsula posee en uno de sus lados longitudinales unos pasadores para la cuerda o correa de cuero que permitía adosarlo al cuerpo. Por otra parte, la cápsula contiene una lámina enrollada en la que figura un texto que tenía la función —entre otras cosas— de proporcionar protección a su portador³.

Los amuletos eran comunes en el mundo antiguo y fueron incorporando elementos cristianos a medida que el cristianismo se fue difundiendo. La mayoría de los amuletos cristianos son posteriores al siglo IV, lo cual hace de este un caso muy temprano⁴. Además, mientras que en muchos amuletos los elementos cristianos se mezclan con invocaciones a otras divinidades, este solo contiene referencias a Jesucristo.

En segundo lugar, es significativo el hecho de que el texto se haya escrito en una lámina (*lamella*) de plata, pues la mayoría de los amuletos conservados fueron escritos en trozos de papiro o de pergamino. En el mundo helenístico existían amuletos escritos en láminas de metal, principalmente de oro

³ Theodore DE BRUYN, “Ancient Applied Christology: Appeals to Christ in Greek Amulets in Late Antiquity”, in Ellen M. LEONARD – Kate MERRIMAN (eds.), *From Logos to Christos: Essays on Christology in Honour of Joanne McWilliam*, Waterloo, ON, Wilfrid Laurier University Press, 2010, 3-18 (<https://doi.org/10.51644/9781554581689-004>), ofrece esta definición: “Un amuleto puede ser definido como un objeto que se cree que transmite por sí mismo, o bien asociado a encantamientos y otras acciones, un poder sobrenatural con efectos protectores, benéficos o antagónicos, y que se lleva sobre el cuerpo o se fija, exhibe o deposita en algún lugar. Aunque un amuleto puede ser simplemente un objeto material —una estatuilla, un medallón, un anillo u otro objeto sin texto—, en la Antigüedad tardía muchos amuletos incluían un conjuro escrito.” (p. 3).

⁴ Rangar H. CLINE, “Amulets and the Ritual Efficacy of Christian Symbols”, in William R. CARAHER – Thomas W. DAVIS – David K. PETERGREW (EDS.), *The Oxford Handbook of Early Christian Archaeology*, Oxford, Oxford University Press, 2019, 353-355 (351-366) (<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199369041.013.38>), sitúa la aparición de amuletos claramente cristianos en el siglo IV, y observa que con frecuencia se invocaba en ellos a divinidades no cristianas.

y plata, aunque no era lo más común⁵. Sin embargo, entre los amuletos cristianos, el encontrado en Frankfurt es un caso muy singular, pues apenas conocemos otros ejemplos⁶.

El hecho de que el texto del amuleto fuera escrito sobre una lámina de plata no carece de interés, pues el uso de un material u otro estaba vinculado a la finalidad que se perseguía. Por esta razón, los textos imprecatorios de las *defixiones*, que contenían maldiciones, se escribían preferentemente en láminas de plomo, mientras que los amuletos, que tenían una finalidad protectora, se escribían en metales preciosos⁷. El uso de la plata como soporte de la escritura del texto revela no solo el valor que su propietario daba a este objeto, sino que confirma su finalidad protectora.

Finalmente, resulta también relevante que el texto haya sido escrito en latín, pues la mayoría de los amuletos que conocemos fueron escritos en griego⁸. Es relevante también que el texto fuera escrito con una caligrafía cursiva que combina mayúsculas y minúsculas, similar a la que se utilizaba en los *grafitti* o en la *defixiones*, y no con la caligrafía que se usaba en los monumentos o en las inscripciones oficiales. El hecho de que fuera escrito en latín permite situar lingüística y culturalmente a su portador. Por su parte, el uso de la caligrafía cursiva sitúa al amuleto y a su portador en un ambiente popular.

⁵ El catálogo elaborado por Roy KOTANSKY, *Greek Magical Amulets: The Inscribed Gold, Silver, Copper, and Bronze Lamellae. Part I Published Texts of Known Provenance*, Opladen, Westdeutsche Verlag, 1994, incluye 68 *lamellae*, 23 de las cuales eran de plata.

⁶ En el catálogo de amuletos cristianos elaborado por Theodore DE BRUYN – Jitse H. F. DIJKSTRA, “Greek Amulets and Formularies from Egypt Containing Christian Elements: A Checklist of Papyri, Parchments, Ostraka, and Tablets”, *The Bulletin of the American Society of Papyrologists* 48 (2011) 163-216, solo uno de los 186 registrados (nº 56, siglo v) está escrito en una lámina de plata.

⁷ Celia SÁNCHEZ NATALÍAS, “Escribiendo una defixio: los textos de maldición a través de sus soportes”, *Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis* 47 (2011) 79-93, ha analizado este aspecto en relación con las *defixiones*.

⁸ De los 186 catalogados por DE BRUYN – DIJKSTRA, “Greek Amulets and Formularies”, solo dos están en latín.

Los amuletos posteriores escritos en griego incluyen a veces palabras en otras lenguas, sobre todo en hebreo y arameo. Este fenómeno de cambio de código lingüístico (*code-switching*) tenía la finalidad de invocar un poder mágico vinculado a dichas palabras. El texto del amuleto de Frankfurt incluye algunas palabras en griego, aunque lo hace de forma peculiar. En un caso, la palabra griega $\alpha\gamma\iota\omicron\varsigma$, que se repite tres veces, está escrita con letras latinas. En otro, los nombres Jesús Cristo ($\eta\eta\sigma\omicron\upsilon\varsigma$ $\chi\rho\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$) se abrevian escribiendo solo las dos primeras letras de cada uno con una barra horizontal sobre ellas, siguiendo las pautas de los *nomina sacra*.

3. EL TEXTO

La transcripción del texto y su posterior traducción se encuentran con una dificultad añadida, pues solo tenemos acceso a él a través de la reconstrucción digital realizada gracias a la tomografía computerizada. Esto significa que no es posible analizar la inscripción directamente, lo cual hace que sea más difícil precisar la dirección y la naturaleza de las incisiones, detalles que en algunos casos pueden ser decisivos para identificar una letra. Por otro lado, como ocurre con frecuencia en los manuscritos antiguos, el texto posee algunas lagunas, sobre todo en la parte izquierda del mismo, es decir, en el comienzo de las líneas. En este caso, sin embargo, la reconstrucción de dichas lagunas es más compleja, pues en la cursiva latina las letras tienen dimensiones desiguales y no es fácil precisar el número de las que corresponden a cada laguna.

Aunque aún no contamos con una edición crítica del texto, Markus Scholz ha hecho pública anticipadamente su reconstrucción caligráfica, así como la transcripción del mismo⁹. Dadas las condiciones peculiares del acceso a este texto y la complejidad de la escritura, es más que probable que ulteriores estudios puedan ofrecer una reconstrucción más precisa. Sin embargo, la parte del mismo que podemos reconstruir

⁹ <<https://archaeologisches-museum-frankfurt.de/index.php/de/?view=article&id=1506%3Afrankfurter-silberinschrift-antworten-auf-die-wichtigsten-fragen&catid=14%3Aausstellungen>> [consultado 13 ene 2025].

con suficiente seguridad permite extraer algunas conclusiones acerca de la forma de cristianismo que se refleja en este amuleto.

Tomando como base la reconstrucción caligráfica y la transcripción de Scholz, proponemos a continuación un comentario y una traducción del texto¹⁰.

RECONS. CALIGRÁFICA

TRANSCRIPCIÓN

- 1 [in nomi?]NE SANCTI TITĪ
- 2 AGIOS AGIOS AGIOS
- 3 [in] NOMINE IH̄ XP̄ DEI F(iiii)
- 4 [m]VNDI DOMINVS
- 5 [reg-? o vir?]IBVS OMNIBVS
- 6 [oc- o recu]RSIONIBVS OP(p)ONIT
- 7 [de?]VS VALETVDINIBVS
- 8 SALVIS ACCESSVM
- 9 [pra]ESTAT HAEC SAL(us?) TVEAT
- 10 [h]OMINEM QVI SE
- 11 DEDIT VOLVNTATI
- 12 DOMINI IH̄ XP̄ TI DEI F(iiii)
- 13 QVONIAM IH̄ XP̄ O
- 14 MNES{T} (sic!) GENVA FLEC
- 15 TENT CAELESTES
- 16 TERRESTRES ET
- 17 INFERI ET OMNIS LIN
- 18 GVA CONFITEATVR

En el texto se distinguen cuatro partes:

- 3.1. Invocación inicial (lín. 1-2);
- 3.2. Invocación a Jesucristo (lín. 3-9a) articulada en torno a dos verbos en indicativo (*opponit, accesum praestat*).
- 3.3. Voto de protección (lín. 9b) formulado en subjuntivo (*tueat*).
- 3.4. Cita de la Escritura que refuerza la petición (lín. 13-18).

¹⁰ Varios de los comentarios y observaciones sobre la lectura del texto y su traducción surgieron en conversaciones con Luis Rubio Morán, Rosa María Herrera García, Jorge Blunda Grubert y Samuel Fernández Eyzaguirre, a los que deseo expresar mi gratitud.

3.1. Invocación inicial

[1] La referencia inicial a “san Tito” es inusual, pues la invocación de los santos, que se generalizará en siglos posteriores, no era frecuente a mediados del siglo III¹¹. De hecho, las tradiciones más antiguas sobre este santo no solo son posteriores, sino que le vinculan con Creta y otras islas griegas¹². Por otro lado, resulta llamativo que el texto se inicie con la invocación a un santo, y no a Dios o a Jesucristo. A pesar de ello, la mención de “san Tito” es coherente con el hecho de que al final se cite el texto de una carta de san Pablo, pues Tito fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol (2 Cor 2,13; 7,6.13.14; 8,6.16.23; 12,18; Gál 2,1-3; 2 Tim 4,10; Tit 1,5).

[2] El hecho de que las palabras “Santo, santo, santo” estén escritas en caracteres latinos podría indicar que quien compuso este texto las conocía de oídas, pero no las había visto escritas. Este tipo de aclamaciones tenía su lugar natural en la celebración comunitaria. De hecho, fue en este contexto donde se elaboró la fórmula litúrgica que aparece en los textos bizantinos a comienzos del siglo V, aunque el uso de dicha fórmula en el culto es ciertamente anterior¹³. En las anáforas de Egipto aparece un poco antes, a mediados del siglo IV, y se encuentran ecos de ella en algunos amuletos de los siglos IV-VI, uno de los cuales (P. Köln IV.171) reproduce la misma fórmula que el amuleto de Frankfurt¹⁴. Esta fórmula breve del *trisagio*, que consiste en la triple repetición del adjetivo “santo”, tiene su origen en la aclamación de los querubines en la liturgia del

¹¹ Según Mark HUMPHRIES, “Saints and Hagiography”, in Philip F. ESLER (ed.), *The Early Christian World*, London and New York, Routledge, 2017, 501-514 (<https://doi.org/10.4324/9781315165837-25>): “Desde sus tímidos comienzos en el siglo II, el culto a los santos se expandió exponencialmente en los siglos IV y V” (p. 511).

¹² Christophe GUIGNARD, “Une légende non crétoise de saint Tite?”, *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 92 (2016) 487-504.

¹³ Bruce BECK, “«When Shall I Come and See the Face of God?» The Exegetical and Historical Genesis of the Trisagion Hymn”, *Greek Orthodox Theological Review* 56 (2011) 56 (2011) 349 (347-375).

¹⁴ Theodore DE BRUYN, “The Use of the Sanctus in Christian Greek Papyrus Amulets”, *Studia Patristica* 40 (2006) 16 (15-20).

templo (Is 6,1) y de los cuatro vivientes en la liturgia celestial del Apocalipsis (Ap 4,8).

No es claro a quién se dirige la aclamación. En los textos bíblicos se dirige a Yahweh, que habita en el templo (Is 6,1), o al anciano que está sentado en el trono (Ap 4,8). Dios Padre era también, probablemente, el destinatario de esta aclamación en las reuniones comunitarias de los primeros cristianos. Sin embargo, en este texto, la aclamación está relacionada con la invocación precedente, la cual —a falta de una reconstrucción más convincente— parece referirse a san Tito.

3.2. Invocación a Jesucristo

[3] A partir de este momento, la invocación (IN NOMINE) se centra en Jesucristo, al que se atribuye poder para proteger al portador del amuleto. Resulta significativa la acumulación de títulos referidos a él y la combinación de *nomina sacra* en griego (IH XP) con abreviaturas latinas (DEI F).

La forma de los dos *nomina sacra* sigue una pauta que, aunque está atestiguada en los manuscritos contemporáneos, no es la más común. En este caso, los nombres se abrevian escribiendo solo las dos primeras letras, no la primera (o primeras) y la última como es habitual en los manuscritos griegos (Figs. 7 y 8)¹⁵. Además, en la abreviatura del nombre Jesús, la *iota* (I) no se coloca antes de la *eta* (H), sino en medio de ella¹⁶ y, tanto el trazo vertical de la *iota*, como el horizontal de la *eta* son más largos (Figs. 4, 5 y 6) que en los *nomina sacra* de los manuscritos griegos. Finalmente, la línea horizontal superior que define la abreviatura como *nomen sacrum* dibuja

¹⁵ Scott D. CHARLESWORTH, "Consensus Standardization in the Systematic Approach to *nomina sacra* in Second- and Third- Century Gospel Manuscripts", *Aegyptus* 86 (2006) 37-68.

¹⁶ Ildar GARIPZANOV, *Graphic Signs of Authority in Late Antiquity and the Early Middle Ages, 300-900*, Oxford, Oxford University Press 2018, 28-29 (<https://doi.org/10.1093/oso/9780198815013.001.0001>), observa que las dos primeras letras del nombre Jesús (*iota-eta*) o del título Cristo (*chi-rho*) se combinaron a veces para formar estructuras visuales como la que encontramos en este amuleto.

una filigrana que tampoco es común en los *nomina sacra* de los manuscritos griegos:

Al construir los *nomina sacra* solo con las dos primeras letras del nombre no es posible reflejar la flexión nominal, pues no se incluye la terminación de los mismos, como hacen los manuscritos griegos (cf. supra Ϡ⁴⁶). Por eso, en algunos manuscritos latinos, al *nomen sacrum* XP se añade a veces una terminación latina para precisar el caso¹⁷. Es posible que sea esto lo que encontramos en la línea 13, donde se lee IH XP̄O. En la transcripción de Scholz, la O final se identifica como la primera letra de la siguiente palabra O-MNES, pero también podría ser la terminación de XP̄, que debería leerse como un dativo: “a Jesús Cristo” o como un ablativo “ante Jesús Cristo”. Esta forma de usar los *nomina sacra* en los manuscritos latinos revela que los escribas no reconocían en ellos letras griegas, sino símbolos¹⁸.

En dos de los tres casos, los *nomina sacra* IH XP̄ van seguidos de dos letras, que Scholz transcribe como DEI F(i)lii). Dichas letras podrían transcribirse también como D F. Solo en estos dos casos la letra D se escribe en mayúscula, mientras que en los demás (lín. 4, 7, 11, 12?) se escribe con minúscula, lo cual apoya la lectura de estas dos letras como abreviaturas de D(ei) F(i)lii). Aunque en las inscripciones latinas no se encuentra esta combinación, ambas abreviaturas se usan frecuentemente por separado¹⁹.

¹⁷ Greg H. R. HORSLEY – Ellis R. WATERHOUSE, “The Greek *nomen sacrum* XP- in Some Latin and Old English Manuscripts”, *Scriptorium* 38 (1984) 216 (211-230) (<https://doi.org/10.3406/scrip.1984.1358>).

¹⁸ Según HORSLEY – WATERHOUSE, “The Greek *nomen sacrum*”, “La conclusión que se extrae de estas referencias es que la abreviatura griega se utilizaba para referirse a Cristo como un símbolo y no como letras griegas” (p. 229).

¹⁹ Un listado de las abreviaturas latinas puede verse en: <<https://culturaclasica.com/abreviaturas-comunes-en-las-inscripciones-latinas/>> [consultado 15 ene 2025].

[4] El título “Señor del mundo” (MVNDI DOMINVS) se refiere a Jesús, a quien más adelante se designa también como DOMINVS (lín. 12). En un contexto romano, ambos títulos estaban relacionados con el de “Hijo de Dios”, pues tanto unos como otro se atribuían al emperador²⁰.

[5] Scholz propone dos opciones para rellenar el *vacat* inicial: [reg]IBVS; o [vir]IBVS. La segunda parece encajar mejor con el contexto.

[6] En este caso, a las dos opciones propuestas por Scholz: [oc- o recu]RSIONIBVS podría añadirse una tercera posibilidad [incu]RSIONIBVS. Si se opta por las lecturas propuestas para esta línea y la precedente, la frase quedaría reconstruida así: MVNDI DOMINVS VIRIBVS OMNIBVS INCURSIONIBVS OPPONIT: “El Señor del mundo se opone (enfrenta) con todas las fuerzas a los ataques”.

[7] El título “Dios” (DEVS) se refiere también a Jesús y, al igual de “Hijo de Dios” y “Señor del mundo”, formaba parte de los títulos honoríficos que recibía el emperador.

El sustantivo *valetudo* (VALETVDINIBVS) puede designar tanto la salud y la fortaleza, como la carencia de ellas (enfermedad, debilidad). En este caso, es más probable que tenga el segundo sentido, que es el más común en el latín cristiano²¹. Este sustantivo y el adjetivo SALVIS, que le califica, pueden entenderse como dativos, en cuyo caso, el sentido de la frase DEVS VALETVDINIBVS SALVIS ACCESSVM PRAESTAT sería “Dios da acceso a las enfermedades sanadas”, es decir, tiene poder para sanar las enfermedades²².

²⁰ Michael PEPPARD, *The Son of God in the Roman World. Divine Sonship in its Social and Political Context*, Oxford, Oxford University Press 2011, 31-49 (<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199753703.001.0001>).

²¹ Albert BLAISE, *Dictionnaire Latin-Français des auteurs chrétiens*, Turnhout, Brepols 1954, *ad locum*.

²² TERTULLIANO, refiriéndose a la cita de Isaías en Mt 8,17, define a Cristo como *remediator ualetudinum*: “Ipse igitur est Christus Esaiae, remediator ualitudinum: hic, inquit, imbecillitates nostras aufert et langores portat” (*Adv. Marc.* 4. 8, 4; CChL I, 557).

3.3. Voto

[9] En la lín. 9b se inicia una nueva parte del texto en la que se menciona al destinatario (HOMINEM). La transcripción de las letras finales de esta línea es especialmente difícil. En todo caso, el demostrativo HAEC, que se lee bien, debe acompañar a un sustantivo (representado por la abreviatura SA), al cual sigue un verbo en subjuntivo, que expresa un deseo (TVEAT). El sujeto puede ser la salud de la que se ha hablado antes (VALETVDINIBVS SALVIS), o bien el mismo amuleto, entendido como instrumento de protección: “este amuleto proteja...”.

[10-11] Estas líneas describen la actitud requerida de aquel que solicita la protección de Jesús Cristo. Dicha actitud consiste en “entregarse a su voluntad”. La expresión entregarse (SE DEDIT) podría evocar una fórmula dedicatoria, mientras que la referencia a la “voluntad del Señor” (VOLVNTATI DOMINI) podría evocar las enseñanzas de Jesús sobre hacer la voluntad del Padre (Mt 6,10; 7,21, etc.) o las exhortaciones paulinas a conocer y a hacer la voluntad del Señor (Ef 5,17; 6,6).

[12] Esta línea contiene una especial concentración de títulos atribuidos a Jesús: DOMINI IH XP D(ei) F(ilii). Sobre el sentido de los mismos, véanse los comentarios a las lín. 3-4.

3.4. Cita de la Escritura

La última parte del texto es una cita de Flp 2,10-11 que refuerza la petición de las lín. 9b-12. Es el testimonio escrito más antiguo de la traducción latina de este pasaje, posterior solo en unos años al \mathfrak{P}^{46} , que es el manuscrito griego más antiguo de esta carta²³. Aunque hay noticias de que a finales del siglo II circulaba en las iglesias del norte de África una versión

²³ Aunque su datación no es del todo segura (véase: Brent NONGBRI, *God's Library: The Archaeology the Earliest Christian Manuscripts*, New Haven, Yale University Press, 2018, 141-144), el \mathfrak{P}^{46} suele datarse hacia el año 200 y es el único papiro anterior a los grandes códices del siglo IV que contiene el texto de Flp 2; véase: James R. ROYSE, “The Early Text of Paul (and Hebrews)”, in Charles E. HILL – Michael J. KRUGER (eds.), *The Early Text of the New Testament*, New York, Oxford University Press, 2012, 175-203 (<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199566365.003.0011>).

latina del Nuevo Testamento, los manuscritos que preservan dicho texto (la llamada *Vetus latina*) son muy posteriores²⁴. Una comparación de estos textos más antiguos puede ser útil para percibir la peculiaridad del texto de las lín. 13-18.

Para realizar la comparación, proponemos, en primer lugar, tres versiones que son prácticamente contemporáneas, y luego las tres principales formas del texto en los manuscritos de la *Vetus latina*.

GRIEGO (Ⲣ ⁴⁶) ²⁵	AMULETO	NOVACIANO ²⁶
ινα εν τω ονοματι ιηυ	13 QVONIAM IH̄ XP̄ O	ut in nomine Iesu
παν γονυ καμ-	14 MNES(T) GENVA FLEC-	omne genu flec-
ψη επουρανιων	15 TENT CAELESTES	tatur caelestium,
και επιγειων και	16 TERRESTRES ET	terrestrium et
καταχθονιων και πασα γλω-	17 INFERI ET OMNIS LIN-	inferorum, et omnis lin-
σσα εξομολογησεται	18 GVA CONFITEATVR	gua confiteatur

VETUS LATINA K ²⁷	VETUS LATINA K ^{var}	VETUS LATINA D
ut in nomine Iesu	ut in nomine Iesu	ut in nomine Iesu
omnes genu cur-	omnia genua flec-	omne genu flec-
vent caelestium	tant caelestia	tat caelestium
et terrestrium	terrestria	et terrestrium
et inferorum et omnis lin-	inferna et omnis lin-	et inferorum et omnis lin-
gua confiteatur	gua confiteatur	gua confiteatur

²⁴ Hugh A. G. HOUGHTON, *THE LATIN NEW TESTAMENT: A Guide to its Early History, Texts, and Manuscripts*, Oxford, Oxford University Press, 2016, 1-42.

²⁵ Frederic G. KENYON, *The Chester Beatty Biblical Papyri. Descriptions and Texts of Twelve Manuscripts on Papyrus of the Greek Bible, Fasciculus III Supplement Pauline Epistles*, London, Emery Walker Limited, 1936, 144.

²⁶ NOVACIANO, *La Trinidad*, ed. Carmelo Granado Bellido (Fuentes Patrísticas 8), Madrid, Ciudad Nueva, 1996, 202. Este tratado fue compuesto hacia el año 250 en Roma. El texto latino de Novaciano es uno de los primeros testigos del "tipo I" de la *Vetus latina*; véase: HOUGHTON, *THE LATIN NEW TESTAMENT*, 170-171.

²⁷ El texto de la *Vetus latina* con sus diversas variantes puede verse en: Hermann Josef FREDE (ed.), *Epistulae ad Philippenses et ad Colossenses* (Vetus Latina 24/2), Freiburg, Herder, 1966, 143-150.

[13] El texto conecta con lo que precede a través de una conjunción causal (QVONIAM), no de una final, como hacen el texto griego (ινα), Novaciano y la VL en sus diversas versiones (*ut*). Esta forma de introducir el texto reproduce las fórmulas de citación que se encuentran en el Nuevo Testamento (griego: οτι [γεγραπται]). Revela, por tanto, que el texto citado se considera sagrado. Por otro lado, al citar solo los versículos finales del himno y vincularlos con la súplica que precede, el texto propone una nueva interpretación de dichos versículos. Así, mientras en el himno el sometimiento a Jesús es consecuencia de su abajamiento, en el amuleto dicho sometimiento aparece como el fundamento de su poder.

La expresión *in nomine Iesu*, que traduce literalmente el texto griego y que se encuentra también en todas las versiones latinas, se sustituye por los *nomina sacra* IH XP̄O, lo cual podría ser un indicio de veneración. En este caso, a IH XP̄ no le sigue, como en las lín. 3 y 12, la abreviatura D(ei) F(iliu), pero es posible que la O final haya sido añadida a XP̄ para definir el caso del sustantivo.

[14] El singular del texto griego (παν γονυ: toda rodilla) se conserva en la mayoría de las traducciones latinas. Sin embargo, el texto del amuleto, al igual que la variante de K, usa el plural, pero cambia la construcción sintáctica sustantivando el adjetivo OMNES (lo mismo que la versión K) y haciendo que GENVA funcione como objeto directo, en acusativo (no en nominativo como en la versión latina, que sigue al griego). También es diferente el tiempo del verbo: en futuro imperfecto (FLECTENT) en el amuleto, y en subjuntivo en la mayoría de las traducciones latinas y en el original griego (*flectant*, καμψη). Estas modificaciones cambian ligeramente el sentido: “todos doblarán las rodillas”, en lugar de “toda rodilla se doble”.

[15-17] El cambio realizado al comienzo de la frase afecta al resto de la misma, pues los adjetivos CAELESTES TERRESTRES ET INFERI concuerdan con OMNES, y no van en genitivo plural como en la mayoría de las versiones latinas. Esta modificación hace más explícito el sometimiento a Cristo de los (seres) celestes, terrestres e inferiores, subrayando así su poder sobre ellos y, por tanto, la capacidad para proteger a quien porta el amuleto.

Tomando en consideración todas estas observaciones, la traducción del texto sería la siguiente:

TRANSCRIPCIÓN	TRADUCCIÓN
1 IN NOMINE SANCTI TITĪ	En nombre de San Tito
2 AGIOS AGIOS AGIOS	Santo Santo Santo
3 IN NOMINE IH̄ XP̄ DEI F(ili)	En nombre de Jesús Cristo Hijo de Dios.
4 MVNDI DOMINVS	El Señor del mundo
5 VIRIBVS OMNIBVS	con todas las fuerzas
6 INCVRSIONIBVS OPONIT	se enfrenta a los ataques
7 DEVS VALETVDINIBVS	Dios, a las enfermedades
8 SALVIS ACCESSVM	sanadas da acceso.
9 PRAESTAT HAEC SALUS TVEAT	Esta salvación (este amuleto?) protege
10 HOMINEM QVI SE	al hombre que se
11 DEDIT VOLVNTATI	entregó a la voluntad
12 DOMINI IH̄ XP̄ TI DEI F(ili)	del Señor Jesús Cristo Hijo de Dios.
13 QVONIAM IH̄ XP̄O	Pues ante Jesús Cristo
14 OMNES GENVA FLEC	todos las rodillas do-
15 TENT CAELESTES	blarán los del cielo,
16 TERRESTRES ET	los de la tierra y
17 INFERI ET OMNIS LIN	los de debajo y toda len-
18 GVA CONFITEATVR	gua confiese.

4. CONTEXTO VITAL

A pesar de su brevedad, este texto contiene elementos que permiten acceder a una vivencia concreta del cristianismo en una época y en un lugar de los que no teníamos noticia. La datación y localización del amuleto, incluso aunque el individuo que lo portaba procediera de otro lugar²⁸, muestran que alguien que se había confiado a la protección de Jesús Cristo había llegado hasta el *limes germanicus*. Con todo, este no es el único dato significativo del reciente descubrimiento, pues las peculiares características de este amuleto y del texto que

²⁸ La población de Nida estaba formada por personas de diversa procedencia, como muestran las inscripciones: FASOLD, *Die Römer in Frankfurt*, 71-74.

contiene permiten indagar acerca de su contexto y explorar una dimensión poco conocida del cristianismo naciente.

En la exposición precedente han ido apareciendo los aspectos novedosos de este descubrimiento: su localización en las fronteras del imperio; su datación a mediados del siglo III; el hecho de que el soporte del texto sea una lámina de plata; la particularidad de que esté escrito en latín; la referencia a la veneración de los santos; la posible presencia de una aclamación litúrgica; el uso de *nomina sacra* griegos; o la cita más antigua de la carta a los Filipenses en un manuscrito latino. Cada uno de estos aspectos merecería un tratamiento específico, pero en este comentario final nos ocuparemos solo de tres cuestiones que merecen una especial atención. En primer lugar, a partir de los indicios que sugieren una cierta conexión comunitaria, trataremos de averiguar a qué trayectoria del cristianismo naciente podrían estar vinculados el amuleto y su portador. En segundo lugar, partiendo de las repetidas alusiones a Jesucristo y de la centralidad de la cristología, trataremos de identificar las creencias expresadas en el texto del amuleto. Finalmente, nos detendremos en el hecho de que este texto refleja una vivencia particular del cristianismo, y trataremos de precisar cómo esta visión, diferente a la que ofrecen los textos cultos de la época, puede ayudar a redimensionar la idea que tenemos de los primeros siglos del cristianismo.

4.1. Tradición paulina

El texto del amuleto revela ciertas conexiones con una vivencia comunitaria de la fe cristiana. La triple repetición del adjetivo “santo” tiene su contexto natural en la celebración litúrgica, pues era ya una aclamación comunitaria en el contexto del Apocalipsis (Ap 4,8), y más tarde se desarrolló hasta convertirse en una de las expresiones más características de la liturgia cristiana²⁹. Por otro lado, el hecho de que el texto reproduzca los *nomina sacra* en griego, probablemente como símbolos y no como letras griegas, podría ser un indicio de que el escriba los

²⁹ BECK, “When Shall I Come”.

había visto en los manuscritos³⁰. Si fue así, este dato revelaría también una conexión comunitaria, porque los manuscritos cristianos no eran normalmente de uso privado, sino que fueron copiados para ser leídos en las reuniones comunitarias³¹.

El texto ofrece también otros indicios que podrían ayudar a precisar más esta genérica vinculación comunitaria. En primer lugar, la invocación inicial a “san Tito”, que es uno de los elementos más llamativos del mismo. Aunque no es posible saber con certeza si este Tito era el discípulo del que Pablo habla en sus cartas y al que se dirige una de las llamadas Cartas pastorales, o si se trata de otro personaje de que no tenemos noticias, el hecho de que al final del texto se cite un pasaje de la Carta a los filipenses no solo apoya la primera opción, sino que testimonia una vinculación explícita con la tradición paulina. Este dato es relevante, porque en la mayoría de los amuletos se citan pasajes de los evangelios, particularmente el comienzo de los mismos, y son muy pocos los que citan algún pasaje de cartas de Pablo³².

Esta cita es un testimonio de la temprana traducción de las cartas de Pablo al latín. Aunque los indicios más antiguos que tenemos de la traducción de los libros del Nuevo Testamento a dicha lengua proceden del norte de África, las variadas formas de las antiguas versiones latinas revelan que estas surgieron de forma espontánea, posiblemente como traducciones orales, en diversos lugares donde el latín era la lengua vehicular³³. El texto del amuleto podría ser un ejemplo de ello pues, como hemos visto, su versión de Flp 2,10-11 no coincide con las de

³⁰ De hecho, es muy posible que una de las finalidades que dieron origen a esta forma de escribir los nombres divinos fue, precisamente, que pudieran ser fácilmente identificados en los manuscritos incluso por quienes no sabían leer: Larry HURTADO, *Los primitivos papiros cristianos. Un estudio de los primeros testimonios materiales del movimiento de Jesús*, Salamanca, Sígueme, 2010, 144-145.

³¹ Harry Y. GAMBLE, *Libros y lectores en la Iglesia antigua*, Salamanca, Sígueme, 2024, 324-330.

³² James C. HENRIQUES, “Paul’s Magical Mystery Tour: A Brief Survey of Christian Amulets Citing the Pauline Corpus”, *Biblische Notizen NF 176* (2018) 111-125. Según este estudio, solo en seis amuletos se citan pasajes del *corpus paulinum*.

³³ HOUGHTON, *The Latin New Testament*, 17-18.

los manuscritos posteriores, ni tampoco con la versión de estos versículos que encontramos en un texto contemporáneo, el tratado *De Trinitate*, compuesto en Roma hacia el año 250 por Novaciano.

A pesar de esta discrepancia en la traducción, la cita de Novaciano pone de manifiesto que la tradición paulina estaba presente también entre los cristianos que hablaban latín en Roma³⁴. De esta vinculación entre tradición paulina y lengua latina tenemos un precioso testimonio en las Actas de los mártires escilitanos, uno de los textos latinos cristianos más antiguos, donde se recoge un diálogo que tuvo lugar en Cartago el 17 de julio del año 180 entre el procónsul *Speratus* y dichos mártires. Cuando el procónsul les preguntó qué llevaban en la caja que portaban, ellos respondieron: “libros y cartas de Pablo, varón justo”³⁵. Sabemos que en los siglos II y III había en Roma diversos grupos cristianos de lengua griega vinculados a la tradición paulina (Marción, Valentín, Ireneo...)³⁶, pero la cita de Novaciano permite establecer una conexión más directa entre aquellos mártires que llevaban consigo las cartas de Pablo en latín y el portador del amuleto de Frankfurt³⁷.

¿Podemos deducir de estos datos que el texto del amuleto y, por tanto, quien lo escribió, y tal vez también su portador, pertenecían a grupos de creyentes vinculados a la trayectoria paulina del cristianismo naciente? Ciertamente sería aventurado afirmarlo con rotundidad, pero algunos indicios apuntan

³⁴ James L. PAPANDREA, “Paul in Novatian. The Christ Hymn of Philippians 2”, in Todd D. STILL – David E. WILHITE (eds), *The Apologists and Paul*, London, T&T Clark, 2024, 195-197 (194-202) (<https://doi.org/10.5040/9780567715470.0017>), observa que Novaciano heredó de sus predecesores (Justino, Ireneo y Tertuliano) la estima y reverencia hacia los escritos de Pablo, que cita reiteradamente en su obra.

³⁵ Jerónimo LEAL (ed.), *Actas de los mártires africanos* (Fuentes Patrísticas 22), Madrid, Ciudad Nueva, 2009, 53.

³⁶ Richard I. PERVO, *Pablo después de Pablo*, Salamanca, Sígueme, 2012, 317-362.

³⁷ Aunque Novaciano es el primer autor de cierta importancia que escribe en latín, hay indicios de que en el siglo II algunos cristianos de Roma hablaban latín y disponían de traducciones a dicha lengua de textos bíblicos; véase: Peter LAMPE, *Los primeros cristianos en Roma. De Pablo a Valentín*, Salamanca, Sígueme, 2023, 173-176.

en esta dirección. El más importante de todos es, sin duda, la cita de Filipenses. En este amuleto, el poder de Jesús no se invoca aludiendo al comienzo de los evangelios o a alguna de sus acciones sanadoras, como hace la mayoría de los amuletos, sino citando un pasaje de las cartas de Pablo que tiene gran importancia en la reflexión de Novaciano, un autor latino vinculado a la tradición paulina³⁸.

4.2. Cristología y salvación

Las afirmaciones de fe contenidas en este texto constituyen otro de sus elementos más peculiares, pues todas ellas se refieren a Jesús. Tal peculiaridad permite caracterizar la teología que presupone este texto de forma negativa, es decir, a partir de aquellos elementos que aparecen en los textos de otros amuletos y que, sin embargo, no aparecen o no son centrales en este. En primer lugar, no se invocan ni se mencionan otras divinidades³⁹; esto indica que se trata de un amuleto netamente cristiano. En segundo lugar, en el texto no aparece como central una visión binitaria o trinitaria de Dios, pues no se menciona ni a Dios Padre, ni al Espíritu; este rasgo muestra que lo central en él es la cristología. Finalmente, el texto carece de referencias al comienzo de los evangelios y tampoco se encuentran en él *historiolae* (breves relatos de curaciones o exorcismos de Jesús), lo cual revela que el amuleto presupone una cristología peculiar, la cual se expresa en los títulos que se dan a Jesús, en los poderes que se le atribuyen y en la fundamentación de dichos poderes con la cita de Flp 2,10-11.

En relación con los títulos atribuidos a Jesús es significativo el uso de dos *nomina sacra* (IH̄ XP̄). El uso de este tipo de títulos es relativamente común en los amuletos griegos, aunque con frecuencia los escribas no los usan con coherencia⁴⁰. En este caso, sin embargo, aparecen escritos siempre de la misma forma. Ello se debe, probablemente, a que el escriba los considera un ideograma que representa el nombre de Jesús. Como

³⁸ PAPANDREA, "Paul in Novatian", 197-199.

³⁹ CLINE, "Amulets and the Ritual Efficacy", 334-336.

⁴⁰ Brice C. JONES, *New Testament Texts on Greek Amulets from Late Antiquity*, London, Bloomsbury, 2016, 182.

ya hemos señalado, en los manuscritos griegos de esta época, el hecho de escribir ciertos nombres o palabras como *nomina sacra* revela una actitud de reverencia hacia dichos nombres y es probable que su mismo uso fuera motivado por la intención de resaltarlos en el texto para que pudieran identificarlos fácilmente quienes no sabían leer⁴¹. Tal actitud es aún más evidente en este caso, donde los *nomina sacra* se han escrito con letras o ideogramas de otra lengua. Por otro lado, en dos de los tres casos en que se citan, estos dos *nomina sacra* van acompañados de una abreviatura (DF: Dei Filius), que subraya la condición divina de Jesús. Ahora bien, la confesión de Jesús Mesías como “Hijo de Dios”, o de Jesús como “Mesías Hijo de Dios” expresa una creencia central del cristianismo naciente, que está presente no solo en los evangelios (Mc 14,61-62; Jn 20,31), sino también en las cartas de san Pablo (Rom 1,1-5). La cristología que reflejan los títulos de este texto es, por tanto, una cristología ortodoxa⁴².

Un segundo rasgo de la cristología de este texto se expresa, sobre todo, en la parte central del mismo, donde se expone el fundamento del poder que se le atribuye a Jesús. Esta parte contiene dos títulos relacionados con el título “Hijo de Dios”: “Señor del mundo” y “Dios”. Estos tres títulos formaban parte de la retórica imperial, que ensalzaba el dominio del emperador sobre el mundo y su condición divina⁴³. En el texto del

⁴¹ HURTADO, *Los primitivos papiros cristianos*, 144-145.

⁴² Los textos del Nuevo Testamento muestran que el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios era una creencia central de sus primeros seguidores; véase: Santiago GUIJARRO, “La cristología neotestamentaria de la filiación y la teología trinitaria”, *Teología y Vida* 60 (2019) 475-496 (477-485) (<https://doi.org/10.4067/s0049-34492019000400475>).

⁴³ El título “Señor del mundo” se usa también en algunos papiros mágicos para invocar a algunas divinidades: a Helios (PGM III, 551; IV, 1559; IV, 1635-6); a Hermes (PGM VII, 668; V, 400); a Barbar Adonai (PGM IV, 386); y al Uno Acéfalo (PGM V, 135); véase: Hans Dieter BETZ (ed.), *The Greek Magical Papyri in Translation. Including the Demotic Spells. Vol. I: Texts*, Chicago, IL – London, The University of Chicago Press, 1992, *ad locum*. Para algunos autores cristianos (Ireneo, *Haer*, 1, 1, 10) este título (κοσμοκράτωρ, δέσποτα κόσμου) tenía un sentido negativo y, por eso, para referirse a Dios solían usar el término παντοκράτωρ; véase: Eleni PACHOUMI, *The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri* (Studien und Texte zu Antike und Christentum 102), Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 71 (<https://doi.org/10.1628/978-3-16-154019-6>).

amuleto de Frankfurt estos títulos se atribuyen a Jesús para fundamentar su poder sobre los “ataques” y su capacidad para conceder la “salud/salvación”, la cual, además de ser una aspiración generalizada en el mundo antiguo, describe la obra de Jesús en las cartas paulinas (Rom 1,16; Flp 1,19.28; 2,12).

Con todo, es posible que estos títulos tengan un trasfondo más amplio. En el contexto de una ciudad romana del *limes* en la que la imagen del emperador estaba muy presente, el uso de estos títulos podría sugerir que el verdadero Hijo de Dios, Señor del mundo y Dios era Jesús, no el emperador. Por otro lado, en el contexto de las diversas creencias cristianas, la afirmación de que Jesús Cristo era “Señor del mundo” podría evocar una cristología de tipo cósmico, como la reflejada en Col 1,15-20, es decir, una imagen de Cristo muy distante de la visión negativa del mundo que predicaban los gnósticos y los seguidores de Marción.

Finalmente, la referencia a Flp 2,10-11 refuerza el poder de Jesús citando un texto que se considera sagrado⁴⁴. La forma de citar el pasaje, sin embargo, supone una interpretación del mismo. Con dos pequeñas modificaciones, estos dos versículos finales del himno citado por Pablo cambian de sentido. La primera modificación se debe a la fórmula de citación. En el himno (tanto en el texto griego como en las traducciones latinas), el hecho de que “toda rodilla se doble...” es consecuencia de la humillación de Jesús, y por eso se introduce con una conjunción final (*ut, ινα*). Sin embargo, en el amuleto, la cita se introduce con una conjunción causal (*quoniam*), la cual puede dar a entender que Jesús tiene poder “porque todos doblarán las rodillas”. Por su parte, la segunda modificación consiste en cambiar el sujeto del verbo, que en el texto original es “toda rodilla”, por el pronombre sustantivado: “todos”, de modo que son los seres celestes, terrestres e inferiores quienes doblarán las rodillas ante Jesús. De este modo, la cita de Flp 2,10-11 no solo sirve para fundamentar el poder de Jesús, sino también para afirmar que ese poder se ejerce sobre todos los seres, que ahora están sometidos a él.

⁴⁴ Los amuletos que citan textos paulinos siempre se remiten a textos canónicos. La autoridad que los amuletos reconocen a estos textos se basa, precisamente, en su condición de textos canónicos y, por tanto, sagrados; véase: HENRIQUES, “Paul’s Magical Mystery Tour”, 119-120.

4.3. Cristianismo en la vida cotidiana

Los dos aspectos analizados en los apartados precedentes han puesto de manifiesto que el texto del amuleto encontrado en Frankfurt presupone una vivencia del cristianismo diferente a la que reflejan los textos cristianos cultos de la época. Tanto su forma de insertarse en la trayectoria paulina, como los elementos que configuran su cristología, apuntan hacia una vivencia del cristianismo en la vida cotidiana. En este sentido, los resultados del análisis del texto ayudan a precisar la naturaleza y la función del artefacto que lo contenía.

Un amuleto es, por definición, un utensilio vinculado a la vivencia cotidiana de la religión. Sin embargo, esa vivencia puede ser de diversos tipos. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo se dio una interesante discusión acerca de qué tipo de amuletos podían utilizar los cristianos. En general, los autores eclesiásticos aprobaban el uso de amuletos que contenían símbolos cristianos y textos bíblicos, pero rechazaban aquellos que contenían fórmulas mágicas e invocaciones a divinidades paganas⁴⁵. Esta distinción supone la aceptación implícita de una vivencia del cristianismo diferente a la que proponían los expertos letrados en sus textos⁴⁶. El amuleto de Frankfurt pertenece claramente al grupo de los que aprobaban los autores eclesiásticos, pues no posee connotaciones mágicas y tanto sus afirmaciones sobre Jesús, como la cita de un texto bíblico canónico, lo sitúan en el marco un cristianismo "ortodoxo"⁴⁷.

⁴⁵ Roel VAN DEN BROEK, "Popular Religious Practices and Ecclesiastical Policies in the Early Church", in Pieter Hendrik VRIJHOF – Jacques WAARDENBURG (eds.), *Official and Popular Religion. Analysis of a Theme for Religious Studies*, The Hague, De Gruyter, 1979, 11-54, 33-35.

⁴⁶ En un detallado estudio sobre la actitud de cuatro grandes figuras de los siglos IV-V (Agustín, Juan Crisóstomo, Isidoro de Pelusium y Jerónimo) respecto al uso de amuletos que contenían el evangelio, Robert Calhoun concluye que estos autores "no condenan ni prohíben el uso apotropáico o terapéutico de los evangelios" (M. CALHOUN, "The Gospel(-Amulet) as God's Power for Salvation", *Early Christianity* 10 [2019] 55 [21-55] [<https://doi.org/10.1628/ec-2019-0004>]).

⁴⁷ El texto del amuleto carece de los rasgos más característicos de los amuletos mágicos (invocaciones, *voces magicæ*, símbolos mágicos); véase: Peter ARTZ-GRABNER – Kristin DE TROYER, "Ancient Jewish and Christian Amulets: How Magical They Are", *Biblische Notizen* NF 176 (2018) 3-46 (5-46).

La vivencia del cristianismo en la vida cotidiana durante los primeros siglos ha dejado pocos vestigios y, debido a ello, es mucho menos conocida que la que se refleja en los textos cultos de la época. Sin embargo, es muy probable que entonces fuera una vivencia muy extendida y, en muchos casos, mayoritaria. Esto significa que, para tener una visión más completa del cristianismo de los primeros siglos, es necesario recuperar estas otras vivencias⁴⁸. Esta es una de las aportaciones más interesantes del manuscrito de Frankfurt, cuya precisa localización y datación nos permite intuir la capacidad de difusión de esta forma de cristianismo, y cuyo texto nos introduce en un mundo de creencias y vivencias diferentes a las de las comunidades más estructuradas⁴⁹.

Para entender la vivencia que en él se refleja, es necesario situarla en el marco de la religión de la vida cotidiana en el mundo antiguo. Las principales características de esta forma

⁴⁸ En los últimos años, algunos estudios han proporcionado diversas claves para recuperar esta formas de cristianismo. Stanley STOWERS, *History and the Study of Religion. The Ancient Mediterranean as a Test Case*, Oxford, Oxford University Press 2024, 285-298 (<https://doi.org/10.1093/9780197775707.001.0001>), recensiona varios de estos trabajos: el de Caroline JOHNSON HODGE sobre la pervivencia del culto doméstico en el cristianismo (*The God of This House: Christian Domestic Cult Before Constantine*, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 2025); el de Eric REBILLARD sobre la pluralidad de identidades que adoptaban los cristianos en los diferentes ámbitos (*Christians and their Many Identities in Late Antiquity, North Africa, 200–450 CE*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2012); y el de Ramsay MACMULLEN sobre los cementerios y otros lugares cristianos (*The Second Church: Popular Christianity A.D. 200–400*, Atlanta, GA, Society of Biblical Literature, 2009). Todos ellos ponen de manifiesto que la vivencia del cristianismo en la vida cotidiana tenía unas características diferentes a las que proponía la religión de los expertos y letrados.

⁴⁹ Véase el estudio de Paulo Augusto de Souza NOGUEIRA, “Prácticas mágicas no cristianismo primitivo: estudo da religião popular nos amuletos cristãos”, *Revista Caminhando* 25 (2020) 27-45 (<https://doi.org/10.15603/2176-3828/caminhando.v25n1p27-45>), quien afirma que “el estudio de las prácticas religiosas populares del cristianismo primitivo basadas en artefactos de uso corporal, como los amuletos, tiene el poder de remodelar la comprensión de otros documentos y testimonios antiguos” (p. 43).

de religión se ponen de manifiesto cuando las comparamos con las que definen la religión de los expertos⁵⁰.

FORMAS DE RELIGIÓN	RELIGIÓN DE LOS EXPERTOS	RELIGIÓN DE LA VIDA COTIDIANA
AUTORIDAD, LEGITIMACIÓN	Legal (basada en la razón y la interpretación)	Carismática (capacidad extraordinaria)
GRUPO SOCIAL PREFERENTE	Élite de los expertos letrados	La mayoría de la población
VISIÓN DE LA DIVINIDAD Y RELACIÓN CON ELLA	Dios como idea. Búsqueda de significado	Dios como igual. Relación de reciprocidad (clientelismo)
PRÁCTICAS CARACTERÍSTICAS	Escritura, interpretación de textos, ritos estructurados	Adivinación, ofrendas, votos, milagros
PERSPECTIVA Y ORIENTACIÓN	Universal (sistema de creencias y su explicación)	Local y ocasional (necesidades diarias)
FINALIDAD	Explicar las creencias y prácticas del grupo	Resolución de problemas y necesidades elementales

Aunque el amuleto contiene un texto y este es un rasgo característico de la religión de los expertos letrados, tanto la forma como el contenido del mismo reflejan una vivencia del cristianismo en la vida cotidiana. El soporte material de este texto es una lámina de plata, que ha sido enrollada para introducirla en una pequeña cápsula que se lleva al cuello como un collar. Se trata, por tanto, de un artefacto de uso personal cuya finalidad es proteger a su portador. El texto, de hecho, centra toda la atención en el poder de Jesús Cristo Hijo de Dios, que puede proteger y salvar a quien se entrega a su

⁵⁰ Este cuadro comparativo se inspira en el estudio de Stanley K. STOWERS, “The Religion of Plant and Animal Offerings versus the Religion of Meanings, Essences and Textual Mysteries”, in Jennifer WRIGHT KNUST – Zsuzsanna VÁRHELYI (eds.), *Ancient Mediterranean Sacrifice*, Oxford, Oxford University Press, 2011, 35-56 (<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199738960.003.0001>); véase: Santiago GUIJARRO, *La memoria viva de Jesús. Dinámicas de la transmisión oral*, Salamanca, Sígueme, 2023, 70-73.

voluntad, porque todos los seres del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra le están sometidos. El texto no busca, por tanto, aclarar significados o estructurar ritos, sino salir al paso de necesidades diarias y resolver problemas elementales de la existencia de alguien que se encuentra expuesto a múltiples amenazas. Ciertamente, expresa una adhesión a Jesús Mesías Hijo de Dios, pero de dicha adhesión se espera, sobre todo, una protección eficaz. De igual modo, la cita de la Carta a los filipenses expresa un reconocimiento del carácter sagrado de este texto, pero la interpretación que se hace de los versículos citados pone de manifiesto que dicho reconocimiento no tiene como finalidad entender el sentido del texto, como ocurre, por ejemplo, en el comentario que hace de él Novaciano, sino obtener protección para poder afrontar los problemas de la vida cotidiana.

5. CONCLUSIÓN

Cuando se anunció que finalmente había sido posible leer el texto contenido en el amuleto de Frankfurt, se subrayó sobre todo que la precisa datación y localización del mismo le convierte en la evidencia material más antigua de la presencia del cristianismo al norte de los Alpes, observando que, en aquella época, el cristianismo era todavía una religión perseguida. El estudio detallado del texto y de su soporte material pone de manifiesto que se trata de un descubrimiento singular en muchos otros aspectos: su localización y datación; el soporte del texto; la lengua en que está escrito; la posible referencia a la veneración de los santos y a la celebración litúrgica; el uso de *nomina sacra* en griego; o la cita de la carta a los Filipenses.

Por otro lado, en la presentación del mismo en la web del Museo Arqueológico de Frankfurt se afirma acertadamente que “la evaluación de los expertos y teólogos sobre la importancia del hallazgo para el cristianismo primitivo está aún en sus inicios”⁵¹. Dada la novedad de este texto y los múltiples

⁵¹ <https://www.archaeologisches-museum-frankfurt.de/index.php/en/exhibitions/frankfurt-silver-inscription> [consultado 23 ene 2025].

interrogantes que plantea, es previsible que en los próximos años aparezcan estudios más detallados, que matizarán el sentido del texto y el significado de este descubrimiento para la historia del cristianismo naciente.

El presente trabajo ha intentado contribuir a este diálogo académico proponiendo una lectura del texto y una reflexión sobre el trasfondo del mismo. La transcripción, traducción e interpretación del texto entraña numerosas dificultades, que serán progresivamente esclarecidas en la discusión académica. No obstante, lo que puede leerse con mayor seguridad en el mismo permite ya una reflexión sobre su contexto vital, es decir, sobre el ambiente en que pudo haber visto la luz. En el presente trabajo hemos considerado tres aspectos. En primer lugar, hemos sugerido que podría estar vinculado a la tradición paulina, cuya presencia en grupos de creyentes que hablaban latín está documentada para esa época. En segundo lugar, hemos observado que las creencias reflejadas en este texto estaban determinadas por una particular cristología, en la que se subrayaba el poder de Jesús y su capacidad para proteger a quien se ha confiado a él. Finalmente, tanto los rasgos materiales, como la visión de Jesús y la interpretación del texto de Filipenses, sitúan este amuleto en el ámbito de la religión de la vida cotidiana, lo cual hace de él un testimonio excepcional sobre una forma de vivir la fe cristiana, que invita a repensar una visión de los orígenes del cristianismo basada, sobre todo, en los textos de los expertos que han llegado hasta nosotros.